

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

MUSTAQILLIK YILLARIDA MADANIY JARAYONLARNING KAM SONLI

MILLATLAR IJTIMOY HAYOTIDA AKS ETISHI

Yusupova Sevara Nizamitdinovna

ADPI Tarix kafedrası mudiri, dotsent.

yusupovasevara1818@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709988>

Annotatsiya: mazkur maqolada jamiyatning nisbatan oz salmoqli qismi bo‘lgan turli millatlarning jamiyatga xos bo‘lgan madaniy jarayonlarga moslashuvi va jarayon davomida uchraydigan integratsiya muammolari borasida mulohazalar bildirilgan. Mavzu millatlararo totuvlik, ijtimoiy adolatga erishishda muhim bo‘lgan jihatlarga e‘tibor qaratgani uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: millat, ijtimoiy adolat, integratsiyalashuv, madaniyat, milliy o‘zlik, mentalitet, millatlaro totuvlik, madaniy assimilyatsiya.

Abstract: This article discusses the problems of integration of different nationalities, which are a relatively small part of society, into the cultural processes inherent in society and the problems of integration involved in the process. The topic is also important because it focuses on the importance of national unity and social justice.

Keywords: nation, social justice, integration, culture, national identity, mentality, interethnic harmony, cultural assimilation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы интеграции различных национальностей, составляющих относительно небольшую часть общества, в культурные процессы, присущие обществу, а также проблемы интеграции, связанные с этим процессом. Тема важна также потому, что она акцентирует внимание на значимости национального единства и социальной справедливости.

Ключевые слова: нация, социальная справедливость, интеграция, культура, национальная идентичность, менталитет, межэтническая гармония, культурная ассимиляция.

Tarkiban 130 dan ortiq millat vakillarini mujassam etgan o‘zbek xalqi bugun kuchli ijtimoiy-madaniy siyosatlarni yo‘lga qo‘ygan mamlakat hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev bu borada o‘z munosabatlarini bildirib, shunday degan edilar: “Bag‘rikenglik va insonparvarlik madaniyatini

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash davlatimiz siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan.” [1]

Ko‘p millatli o‘zbek xalqi tarixiy rivojlanish mobaynida tarkiban boyib, bir makon va zamonda o‘zining umumiy vatan va jamiyat taqdiriga daxldorligi asosida birlashgan jamiyatga aylangan. Mustaqillik yillarida esa, xalqaro integratsiyalashuv va mafkuraviy qutlanish ortishi bilan turli millat vakillari o‘rtasida hamkorlikni oshirishda muammolarni aniqlash va yechimlarni ilgari surish zaruratga aylandi. Muammolardan biri kam sonli millatlar va ularning ijtimoiy hayotga, jumladan madaniy jarayonga moslashishi bilan bog‘liq edi. Yurtimizda bugungi kunda bu borada tizimli islohotlar amalga oshirib borilmoqda.

Konstitutsiyamizning 14-moddasida “Davlat o‘z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta‘minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi.” [2] deb belgilangani ham ushbu ijobiy xususiyatlarning amaliy tasdig‘idir. Bunda ijtimoiy barqarorlik masalalari xalqaro inson huquqlariga muvofiq bo‘lgan huquqiy tizimimizda mustahkamlangan. Barcha fuqarolarimiz, boshqacha aytganda millat vakillari qonun oldida teng majburiyatlar va huquqlarga rioya qilishi, inson huquqlariga rioya qilish masalalari oliy qadriyat bo‘lishi ko‘rsatilgan.

Munozarali masalalardan bir bu madaniy assimilyatsiya natijasida xalqlarning asliy qadriyatlari va o‘zligini anglash va uni yuzaga chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarga bog‘lanadi. Bunga axborotlashuv natijasida xalqlarning bir-biriga ta‘siri kuchayishi va insonlarning shaxsiy tanlovlarning miqyosi millat darajasiga chiqishi ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bugungi davrda barcha millatlar ham madaniy kurashda o‘zligiga intilishdan ko‘ra boshqa millat va elatlarning izidan ergashishlari natijasida milliylik chegaralarining yuvilib ketishi muammosiga muayyan darajada yuzlanmoqdalar. Ayrim xollarda butkul ta‘sirga uchrab, boshqa millatga aylanib borayotgani ham realikka aylanmoqda. Q.Nazarovga ko‘ra, “Vaholanki, umuminsoniyat sivilizatsiyasining tadrijiy rivojlanishida muayyan ichki birlik mavjud bo‘lib, madaniyat tarixida har bir xalq, millat o‘z o‘rni va ahamiyatini namoyon qiladi.” [3]

Yurtimizda esa, mustaqillikning dastlabki davridanoq, barcha xalqlarning o‘z san‘ati, folklori, madaniyati, tilining saqlanishi uchun yetarlicha g‘amxo‘rlik ko‘rsatgani ijtimoiy barqarorlikni saqlash va jamiyat tarkibidagi oz sonli millatlar, umuman barcha axoli qatlamlari uchun ijtimoiy adolat o‘rnatish uchun mustahkam zamin bo‘ldi. Institutsional tarzda ushbu islohotlarni amalga oshirish

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

uchun hududlarda milliy-madaniy markazlar barpo etilgani ana shu ijobiy yondashuvning samarasi bo‘ldi deb hisoblanishi mumkin. Q.Usmonovga ko‘ra, “Milliy-madaniy markazlar o‘z millatdoshlarining tili, madaniyati, urf-odatlarini, rasm-rusumlarini tiklash, tarixiy Vatani bilan aloqani jonlantirish kabi masalalar bilan shug‘ullanib kelmoqda” [4]

Xalqimiz oldida turgan yana bir baxsli muammolardan biri kam sonli millatlarga nisbatan shovinizm, millatchilik unsurlari yuzaga kelmasligi uchun yetarlicha asoslarni shakllantirish edi. Sobiq Sovet Ittifoqi siyosatida rus, Yevropa xalqlarining manfaatlariga urg‘u berilishi, kam sonli millatlarning tarixi, tili, madaniyati inkor etilishi bilan kechgan jarayonlar jamiyatda murakkab muammolarni yuzaga chiqargan edi. Ko‘plab xalqlar qatori o‘zbek xalqi ham milliy til, bayramlar va qadriyatlarini mustaqillikkacha bo‘lgan qisqa muddatdagina erkin yondashuvga asoslangani ham buning tasdig‘idir. Milliy-etnik nizolar hisoblanmish Farg‘onadagi mesheti turklar mojarosi (1989) yoki O‘sh voqealari (1990) kabi holatlarning mustaqillik yillarida ham avj olmasligi uchun choralar ko‘rish zarur edi.

Mustaqillik yillarida kam sonli millatlar va ularning manfaatlarini inobatga olingan holda tenghuquqlilikka asoslangan jamiyat barpo etilib, qonunchilik hujjatlari asosida mustahkamlangani ham ijtimoiy birlikni mustahkamladi. Madaniyat va san’atda millatchilik elementlariga qarshi kurashib borildi. O‘zbekiston Respublikasining 2021 - yildagi O‘RQ-668-son Qonunida “Madaniy-ommaviy tadbirlar o‘tkazilayotgan vaqtda milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atishga, shafqatsizlik va zo‘ravonlikni targ‘ib etishga, shuningdek o‘zga shaxslarning huquqlarini kamsitishga qaratilgan plakatlar, timsollar, transparantlardan va boshqa ashyolardan foydalanish taqiqlanadi.” [5] deb belgilangani misol keltirish mumkin.

Mafkuraviy xilma-xilik asosida ijtimoiy-madaniy hayot shakllanar ekan, kam sonli millatlar ham salmoqli axoli tarkibini tashkil etadigan ko‘p sonli millatlar bilan tafovutga ega va o‘xshash xususiyatlari bilan integratsiya bo‘lib boradi. Bunda mafkuraviy plyuralizmga yo‘l ochilgani, fuqarolik jamiyati qurish yo‘lidagi ezgu intilishlarning hayotga tatbiq etilgani oqibatida erishilgan ijobiy yutuqlarni e’tirof etish mumkin. Natijada, ushbu hamkorlikning muvozanatini saqlash mas’uliyati ortib boradi. Eng ijobiy yechim esa, barcha jamiyat a’zolarining maqsad va intilishlaridagi bunyodkor g‘oyalarni umumlashtirgan ezgu g‘oya va maqsadni asoslash hisoblanadi.

Yurtimizda bu vatan ravnaqi, yurt tinchligi, ijtimoiy barqarorlikni saqlash, umuminsoniy qadriyatlarni yuksaltirish, milliylik tarzida namoyon bo‘luvchi xususiyatlarni saqlash kabi jihatlarga oid boladi. Zero, “..har qanday milliy g‘oyada umuminsoniy mohiyat mavjud bo‘ladi.” [6] Zamonaviy

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

davrda ijtimoiy adolat o‘rnatish masalasi jamiyatdagi barcha uchun teng imkoniyatlarni ta’minlash, kam sonli millatlarning huquq va erkinliklarini ta’minlash bilan chambarchas bog‘langan. Millatlararo totuvlik bo‘lmagan jamiyatda insonlar o‘zlarini erkin va farovon jamiyat a’zosi sifatida his qila olmaydilar.

Xulosa

Yurtimizda kam sonli millatlarning madaniy qadriyatlari, milliy o‘zligini saqlash muammosi yurtimiz va xalqimiz manfaatlarining umumiy jihatlariga aloqadordir. Oz sonli millatlar jamiyatimiz madaniyati va ijtimoiy hayotiga kuchli ta’sir o‘tkazadi va va madaniy-ma’naviy boyligimizning bir qismidir. Ijobiy tarzda adolatli ijtimoiy siyosat yuritilishi jamiyatimiz barqarorligi, umuman olganda barcha xalqlarning muhim taraqqiyot jihatlarini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. - Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. - 279-bet.

2. <https://lex.uz/docs/-6445145> O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi [Murojaat qilingan sana: 16. 02. 2026.]

3. Falsafa asoslari [Matn]: o‘quv qollanma / Q.Nazarov [va boshq.]. - Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. - 125-bet

4. Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova; O‘zbekiston tarixi: Darslik. O‘R oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.- T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2006. 445-bet.

5. <https://lex.uz/uz/docs/-5230682> O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 20.01.2021 yildagi O‘RQ-668-son. [Murojaat qilingan sana: 16. 02. 2026.]

6. B.T.To‘ychiyev Milliy g‘oya: O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi/ I.Ergashev, O.M.Muxammadiyeva, M.I.Xo‘jayev/ o‘quv qo‘llanma. - Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020, 20 - bet.